

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN

FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

2024

Título Proyecto:	Bilingüismo en procesos de lecto-escritura temprana	
Grupo investigación:	Bilingüismo en procesos de lecto-escritura temprana	<ul style="list-style-type: none">• Ana María Villamizar González• Camila Andrea Sarmiento Rojas• Natalia Giraldo López• Nelson Orlando Peña Pérez
Línea de interés Grupo:	Bilingüismo y Matemáticas	
1. Resumen:		
<p>El Colegio De La Salle de Bogotá busca constantemente estar a la vanguardia frente a los cambios educativos en el mundo y en Colombia mediante la innovación en estrategias pedagógicas y tecnológicas. Parte fundamental de su Proyecto Educativo Institucional es la implementación del bilingüismo, que desde el 2015 se ha ido consolidando en una Política de Educación Bilingüe. Si bien varios aspectos se contemplan allí, no se han establecido lineamientos para la enseñanza del proceso lectoescritor en inglés en etapa preescolar. Abordar esta problemática nos permite apoyar el quehacer docente, fortalecer el aprendizaje del idioma entre estudiantes y alcanzar los objetivos de Lenguas Extranjeras alineados a las políticas públicas del Ministerio de Educación Nacional y a los estándares del Marco Común Europeo.</p> <p>Por lo anterior, se desarrolla este proyecto como pilotaje de implementación de la metodología <i>Jolly Phonics</i> con el curso Transición 1 (año 2024), como guía para trabajar las primeras fases de lectoescritura y determinar las estrategias de enseñanza para preescolar. Como resultado, se produce un folleto para docentes que unifique este proceso.</p> <p>Se propone una metodología cualitativa y exploratoria, puesto que la recolección de datos se realizará teniendo en cuenta las etapas de la investigación cualitativa, a través de la observación, diario de campo, grabación de audio y grupos de control.</p>		
2. Planteamiento problema:		
<p>El aprendizaje del inglés se presenta como una necesidad primaria en el contexto actual, donde la globalización ha traspasado las fronteras y la comunicación intercultural se ha convertido en algo indispensable. En el siglo XXI se ha podido observar que dominar este idioma abre un sin número de posibilidades para el desarrollo personal y profesional, permitiendo así ser concordantes con nuestra filosofía “<i>respuestas nuevas a personas nuevas en situaciones nuevas</i>”.</p> <p>Cabe destacar que el inglés actualmente se posiciona con el estatus de <i>lingua franca</i>, facilitando la comunicación entre personas de diferentes culturas e idiomas. Su dominio permite desenvolverse con facilidad en diversos ámbitos, como pueden ser el académico, el laboral y el social, tanto dentro como fuera del país de origen. En definitiva, abordar la necesidad de aprender inglés no solo enriquece la formación académica de los estudiantes, sino que es una inversión a futuro que les abre un mundo de posibilidades.</p> <p>En el marco de un programa de educación bilingüe, el Colegio De La Salle de Bogotá busca formar estudiantes capaces de comunicarse y desenvolverse en diferentes contextos sociales, laborales y académicos. Para ello, requiere estructurar lineamientos claros para el aprendizaje del inglés como lengua</p>		

extranjera desde la etapa de preescolar hasta la educación media vocacional.

Es importante mencionar que el inglés ha adquirido un papel relevante en el currículum del colegio al ser el medio y canal de aprendizaje de diversas áreas del conocimiento. Aquí es donde el docente debe ayudar a fortalecer las habilidades de lecto-escritura desde la primera infancia, ya que esto no solamente le permite al estudiante tener acceso a una gran cantidad de información y recursos en este idioma, sino también enriquecer su formación académica y ampliar sus perspectivas sobre el mundo.

Se hace necesario que la enseñanza lecto-escritora en inglés sea similar a la enseñanza de la lectura y escritura en español, la cual se trabaja a través de la metodología fonética, por esto, para que los estudiantes continúen con un proceso parecido y evitar confusión o retraso en su proceso, la metodología sugerida es la de *Jolly Phonics*, que trabaja a través de la fonética, desarrollando la pronunciación correcta de los fonemas propios del idioma.

Dentro de los alcances de la presente investigación, se pretende dar parámetros claros para el proceso lector-escritor en la etapa de preescolar, para lo cual se aplicarán algunas estrategias de la metodología *Jolly Phonics* en diferentes asignaturas en el curso Transición 1. En contraparte, el curso Transición 2 continuará con el aprendizaje de acuerdo a la malla curricular sin intervención metodológica diferente a la que se ha llevado hasta la fecha; esto con el fin de saber cuál es la incidencia del uso de este método por un periodo de 4 meses en el curso aplicado. Así mismo, y entendiendo que los docentes deben tener claridad de cómo guiar el proceso de lecto-escritura en inglés, se brindará un folleto con algunas estrategias de acuerdo a esta metodología como resultado práctico de este proyecto.

A partir de lo mencionado anteriormente surgen las siguientes preguntas: ¿Qué comparaciones pueden surgir al trabajar la metodología solamente en un salón? y ¿Cuáles estrategias de la metodología *Jolly Phonics* funcionan para el proceso de lecto-escritura del inglés como lengua extranjera de los estudiantes de preescolar del Colegio de La Salle?

Pregunta de Investigación:

¿Cuáles estrategias de la metodología *Jolly Phonics* funcionan para el proceso lectoescritor del inglés como lengua extranjera de los estudiantes del curso Transición 1 del Colegio de La Salle Bogotá?

3. Justificación:

El presente proyecto surge debido a que el Colegio de La Salle de Bogotá ha venido transformando sus propuestas educativas de acuerdo a las realidades del siglo XXI, optando así por implementar un programa de Educación Bilingüe en el año 2015 que le permita actualmente estar en proceso de certificación como Colegio Bilingüe Nacional. De igual forma, con miras a ser parte de la comunidad de Bachillerato Internacional (*International Baccalaureate, IB*), programa que aporta a la calidad de la enseñanza en las clases, marca habilidades de expresión escrita e investigación, desarrolla el pensamiento crítico, entre otras; se hace necesario contribuir al fortalecimiento del programa de Bilingüismo en el colegio por la rigurosidad y alto nivel de competencia en inglés que se maneja en los programas de colegios IB. Si bien la certificación es un proceso que toma un periodo de tiempo, este proyecto investigativo busca aportar a la consolidación de estrategias para abordar el proceso de lectura y escritura del inglés desde la primera infancia.

Durante el transcurso de estos años se ha visto la necesidad de que el Colegio De La Salle Bogotá cuente con una metodología específica para trabajar el proceso de lecto-escritura en inglés con los niños y niñas desde la etapa de preescolar, puesto que para Spolsky es importante comenzar el aprendizaje de una lengua a una edad temprana, ya que de este modo la pronunciación será más parecida. (citado por TECH pg. 5). Esto se hace evidente al no contemplar con unos lineamientos claros frente a este proceso en la Política de Educación Bilingüe. También se considera que este proceso es relevante en el contexto educativo, ya que los contenidos de las asignaturas bilingües se dan en inglés. Es allí donde la metodología *Jolly Phonics* entra a aportar, fortalecer y mejorar las habilidades lecto-escritoras para mayor comprensión de temáticas y desarrollo de competencias propias de las asignaturas como de la comunicativa.

Adicionalmente, aplicar esta metodología para la primera infancia nos permite tener concordancia con la que el colegio trabaja para la adquisición de la lectura y la escritura de la lengua materna, La *Metodología LaSallista*, que está fundamentada en diferentes autores como Lev Vygotsky, Jean Piaget, Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Allí se resalta que el desarrollo de la conciencia fonética es muy importante, debido a que << (...) es una habilidad metalingüística que permite a los niños reconocer y usar los sonidos del lenguaje hablado>> (Colegio de La Salle, p.4) lo que más adelante permitirá que sean los mismos estudiantes, quienes de acuerdo a sus hipótesis vayan desarrollando su proceso lectoescritor.

Por lo mencionado anteriormente, *Jolly Phonics*, es un método fonético sintético ampliamente extendido en el Reino Unido. Tiene como objetivo la creación de una buena base para el posterior aprendizaje de la lecto-escritura en inglés, además fortalece la pronunciación de la lengua a través de la enseñanza de los fonemas (Jolly Phonics Publisher, citado por Masvidal (2016) y de la escritura de una manera implícita, lo que posibilita trabajar en conjunto con la metodología del colegio.

Finalmente, cabe mencionar que esta metodología es innovadora para nuestro contexto, puesto que no se encuentran muchas investigaciones o proyectos que evidencien su implementación en Colombia o a nivel latinoamericano, aspecto que sí se logra ver para el Reino Unido y otros países europeos.

4. Marco Teórico:

En este capítulo se abordarán cinco ejes temáticos los cuales servirán como fundamentos teóricos para respaldar el presente proyecto y alcanzar los objetivos previamente establecidos. En primer lugar, se hace hincapié sobre cuándo enseñar; en segundo lugar, qué enseñar; seguido de cómo enseñar; en cuarto lugar, con qué enseñar; y por último, cómo evaluar el uso de la metodología *Jolly Phonics* en clase. Este enfoque dará una idea detallada sobre cómo esta estrategia pedagógica puede ser implementada en el contexto escolar del Colegio de La Salle de Bogotá para fortalecer el aprendizaje del inglés como lengua extranjera en etapa preescolar.

¿Qué es *Jolly Phonics*?

Antes de abarcar los aspectos planteados, es importante definir qué es *Jolly Phonics*. De acuerdo a Learning Educational Publisher (en Masvidal Nuria) es un método completo de lecto-escritura que utiliza el sistema "*Synthetic Phonics*" para enseñar los sonidos de manera multisensorial y divertida, utilizando el sonido de las letras. Fue creado por Sue Lloyd y Sara Wernham con el objetivo de propiciar una buena base para el aprendizaje de la lecto-escritura y facilitar el acceso a la cultura escrita, mejorando además la pronunciación de la lengua a través de la enseñanza de los fonemas.

4.1. ¿Cuándo enseñarlo?

La decisión de cuándo introducir el método como estrategia de enseñanza en el aula de clase adquiere gran importancia al considerar varios factores interconectados, siendo la edad de los estudiantes un punto esencial. Las edades tempranas del desarrollo, como en Transición, son propicias no sólo para la adquisición de habilidades fonéticas y fonémicas, sino también para comenzar a distinguir diferentes grafías y grafemas. Es así como resulta imprescindible el estructurar el proceso de alfabetización bilingüe en el Colegio de La Salle de Bogotá para las edades de preescolar.

En concordancia con lo anterior, y de acuerdo a la teoría del desarrollo humano, se evidencia que los estudiantes en preescolar se encuentran en la etapa preoperacional de Piaget (de 2 a 7 años), en la cual los niños presentan características muy importantes como el desarrollo del lenguaje, la imaginación, el simbolismo y los juegos, sin desconocer que también se ven aspectos como el egocentrismo, la incapacidad para realizar operaciones mentales concretas y la falta de comprensión de la conservación.

En cuanto al desarrollo del lenguaje en esta etapa, vemos que es idóneo utilizar la metodología *Jolly Phonics* al permitir crear aprendizajes significativos con sus actividades multisensoriales y fonéticas. Por consiguiente, estas edades tempranas deben ser aprovechada por los maestros de inglés para estimular el aprendizaje del idioma, como lo afirma Guzmán (2018): "*es posible aprovechar los aspectos que se están desarrollando, como el lenguaje y el pensamiento simbólico, para adecuar las actividades de intervención*

pedagógica y así apoyar de manera idónea su desarrollo cognitivo.” (p.15).

Junto con el desarrollo del lenguaje, también está el *simbolismo*, el cual permite a los niños representar objetos, ideas y acciones. Según Rubio (2013), es en la representación simbólica que “los niños tienen la capacidad de realizar una acción ya sea usando el lenguaje u objetos concretos para representar algo distinto, por ende, el lenguaje abarca toda representación simbólica ya que por medio de fonemas y grafemas los niños pueden personificar objetos, ideas y acciones”. Entonces esos símbolos que pueden dividirse en fonemas, grafemas, imágenes y palabras ayudan a los niños a representar objetos y acciones familiares, a comunicarse, pensar de forma abstracta y resolver problemas; relacionando fácilmente su entorno por medio de figuras e imágenes, logrando así mejores resultados al aprender su lengua materna o una extranjera (Ortiz et al., 2020). Es así como los símbolos en esta edad permiten demostrar pensamientos y sentimientos, pensar en imaginarios, buscar soluciones y lo más importante, aprender almacenando y recuperando la información.

4.2. ¿Qué enseñar?

Dado que este método se basa en la enseñanza del sonido y la grafía de los fonemas de la lengua inglesa, se abordan los 42 fonemas que la componen, introduciéndolos en los grupos y orden indicados como se muestra en la imagen 1, según la tabla fonémica de Adrian Underhill.

Imagen 1

1. s, a, t, i, p, n
2. c k, e, h, r, m, d
3. g, o, u, l, f, b
4. ai, j, oa, ie, ee, or
5. z, w, ng, v, oo, oo
6. y, x, ch, sh, th, th
7. qu, ou, oi, ue, er, ar

Nota. Underhill, A. (s.f.). Jolly Phonics, Guía para padres / profesores. <https://acortar.link/yOfYHr>

El aprendizaje de los sonidos de las letras es la primera etapa de un continuo de cinco fases que se abordan en el método para desarrollar cinco habilidades esenciales para la lecto-escritura. La segunda es la enseñanza de la escritura de las letras que contempla el aprendizaje de la grafía y la dirección correcta de los trazos a través de un enfoque multisensorial, siguiendo el orden de los siete grupos.

La tercera destreza consiste en la enseñanza del *blending*, es decir, el emparejamiento de los sonidos al unirlos y mezclarlos para producir palabras enteras. Para aprender a sintetizar los sonidos, se debe iniciar con la mezcla consonante-vocal-consonante y se pueden utilizar las letras de un mismo grupo para jugar a crear palabras (Masvidal, Nuria, 2016). Una vez adquirida esta habilidad, se pasa a la cuarta fase que se enfoca en la identificación de los sonidos en las palabras, es decir, poder descomponer las palabras en los sonidos que las componen; y a la quinta en la que se aprenden a deletrear “*tricky words*”, que son palabras difíciles consideradas una excepción por tener deletreos irregulares.

4.3. ¿Cómo enseñarlo?

La tarea de enseñar a las nuevas generaciones de estudiantes requiere una combinación de métodos tradicionales y modernos, teniendo en cuenta sus intereses, necesidades y estilos de aprendizaje. La enseñanza de fonética a través de *Jolly Phonics* puede ser una experiencia divertida y efectiva para los niños pequeños ya que este método de trabajo utiliza un enfoque multisensorial para enseñar la fonética.

Lo primero es entender y conocer los 42 sonidos fonéticos que existen en el idioma inglés, los cuales generalmente se asocian con acciones, canciones y materiales creados para cada uno. También es indispensable crear un ambiente de aprendizaje atractivo que logre establecer un entorno estimulante desde el punto de vista visual para los niños e ir introduciendo los sonidos fonéticos uno por uno empezando por los

más simples y comunes. Cada sonido tiene una acción correspondiente que ayuda a los niños a recordarlo; el docente debe mostrarles la acción mientras les introduce el sonido.

Los *Jolly Phonics* se enseñan también con los personajes de Inky Mouse, Snake y Bee, quienes representan las diferentes velocidades de aprendizaje de los niños y acompañan a lo largo del método. (Colegio Salzillo Bilingual school, s.f.).

Dentro de las actividades que se pueden realizar con los estudiantes a lo largo de las cinco fases, el Colegio Punta Galea (s.f.) contempla el uso de Nursery rhymes, la asociación de sonidos con movimiento, gestos e imágenes; canciones y rimas de los sonidos, juegos de discriminación, reconocimiento y reproducción de sonidos; uso de materiales manipulativos y flashcards de palabras, codificación de *tricky words* por colores, lectura de cuentos en parejas, actividades de escritura sensorial, dictados y deletreo, entre otras.

4.4. ¿Con qué enseñarlo?

Existe un amplísimo abanico de materiales y recursos diseñados específicamente para aplicar el método *Jolly Phonics* de acuerdo a la fase. Para ejercitar la fase uno del aprendizaje de los sonidos los materiales que se pueden utilizar son: *Jolly Phonics workbook*; en la fase dos: *Jolly Phonics DVD*, *Jolly Stories and finger*; en la fase tres: *The Phonics handbook*, *The Jolly Phonics workbook*, *The Jolly Phonics Regular Word*, *Blending Cards*; en la fase cuatro: *The Jolly songs*, en la fase 5: *The Phonics handbook*.

Otro tipo de material pueden ser desde libros de texto, cuentos, diccionarios, material de juego, listados de palabras, flashcards, etc.

4.5. ¿Cómo evaluarlo?

Hasta el momento no se ha encontrado información de cómo evaluar el proceso de lectoescritura. Sin embargo, la evaluación de esta metodología puede ser de forma cualitativa y progresiva puesto que es el maestro quien observa el desarrollo de las competencias y las habilidades de los estudiantes y lo adapta de acuerdo a sus necesidades; esto en base a la investigaciones realizadas, las cuales obtienen sus resultados a partir de la observación y el progreso de los estudiantes en la lectoescritura y su motivación.

4.6. Términos claves

4.6.1. Lectoescritura

Los niños desde temprana edad inician su proceso de lectura al relacionarse con el mundo, leyendo imágenes, símbolos y dibujos, todo esto inicia a través de la experiencia, es así que los niños comienzan a conocer el código escrito, el cual de acuerdo a Emilia Ferreiro y Ana Teberosky se basa en diferentes hipótesis sobre la escritura, la cual inicia aproximadamente a los cuatro años, llegando a grado primero con toda una serie de hipótesis.

La lectura, además de ser un aprendizaje, es una actividad discursiva que permite la transmisión de la cultura y el conocimiento y el lenguaje escrito surge de la necesidad del hombre de comunicarse con los demás, es decir que escribir y leer son actividades sociales (Tejeda, 2012).

4.6.2. Inglés en la Primera Infancia

La primera infancia, la cual abarca las edades desde el nacimiento de los niños hasta los 8 años, es una etapa crucial para el desarrollo cognitivo y el desarrollo del lenguaje de los infantes. En este periodo, los niños son como esponjas que recogen la información que adquieren de sus contextos y gracias a esta característica, el aprendizaje del inglés como lengua extranjera puede darse de una manera más natural y espontánea y es por esto, que es un momento relevante para el aprendizaje de un idioma. A esto se le adiciona que *“estudios internacionales empíricos han comprobado que el aprendizaje de una lengua extranjera a temprana edad permite al niño alcanzar un alto dominio del lenguaje que no alcanzarían aquellos que comienzan a una edad más tardía”* (Khalifa, 2012 como se citó en Fuentealba et al, 2019). Además ayuda en la parte social, cultural y profesional a futuro de los aprendices.

Por otra parte, el juego y las actividades lúdicas son de vital importancia para el aprendizaje del inglés en edades tempranas y estas pueden ayudar a que se dé un interés a largo plazo de las mismas, como expone Pinter (en Fuentealba et al, 2019), favorece también «*la activación temprana de nuevos intereses y curiosidades y entusiasmo para otros idiomas extranjeros*». Por lo anterior, es necesario que los maestros incentiven el aprendizaje del idioma a través de juegos, canciones, cuentos y otras actividades divertidas, para que así se aprenda el idioma de manera efectiva y sin esfuerzo consciente.

4.6.3. Fonética

La fonética estudia todos los sonidos lingüísticos que podemos producir con el aparato fonador, es decir, con la boca, la nariz y la garganta. Como rama de la lingüística, estudia los sonidos físicos del discurso humano en su producción como percepción. Tiene distintas subdisciplinas como la fonética articulatoria o la fonética experimental, y se nutre de otros cuerpos de conocimiento teórico y metodológico como la acústica y la anatomía. Es especialmente relevante para los docentes de idiomas, pues proporciona herramientas para comprender cómo se lee y se escribe correctamente una palabra, facilitando la comunicación efectiva,

La fonética en inglés de acuerdo a la Institución Wall Street English (2024), posee un conjunto de símbolos que representan todos los diferentes sonidos de un idioma. Son muy útiles porque cada vez que se encuentra una palabra nueva, se puede leer su ortografía fonética en el diccionario y saber cómo pronunciarla correctamente. Con un idioma como el inglés que tiene muchas irregularidades en su ortografía y poca lógica para conectar la ortografía y la pronunciación, la fonética brinda una excelente solución.

5. Estado del Arte:

El programa de Educación Bilingüe inició en el Colegio de La Salle de Bogotá en el 2015, con una visión de *bilingüismo aditivo* que “*resulta al añadir una segunda lengua en el desarrollo cognitivo e intelectual de los estudiantes a la vez que continúan haciéndolo de forma conceptual y académica en español.*” (Cummins, en Política de Educación Bilingüe, 2024).

El programa se consolida en una Política de Educación Bilingüe (PEB) donde se dan lineamientos y orientaciones para la promoción de la formación de estudiantes en idiomas extranjeros en coherencia con el Proyecto Educativo Institucional (p.12). Para el año en curso, se hace una reestructuración y retroalimentación al documento para dar cuenta de los fundamentos teóricos, legales, metodológicos y objetivos de la Política. Incluye también definiciones y generalidades, determina el currículo bilingüe por secciones, los niveles de competencia por grados y para docentes bilingües, los recursos y prácticas bilingües, y las responsabilidades de los diferentes miembros de la comunidad. Finalmente, añade un marco de referencia para asegurar congruencia y coherencia entre las asignaturas bilingües sobre lo que los estudiantes pueden hacer en inglés en términos de habilidades de recepción, producción, mediación e interacción.

Cabe resaltar que aunque en la PEB se define CLIL como el enfoque metodológico para las clases bilingües y en el Colegio se cuenta con material para la alfabetización tanto en español como en inglés, no se cuenta a la fecha con orientaciones específicas sobre cómo se desarrolla la lectoescritura en inglés. Conscientes de la necesidad actual de que este proceso se dé en la etapa de preescolar, donde inicia el programa de Educación Bilingüe, se lleva a cabo el presente proyecto de investigación liderado por docentes de lenguas extranjeras, de educación infantil y la coordinación de bilingüismo.

En lo que respecta a la aplicación del método *Jolly Phonics* en contextos educativos, se destacan los siguientes estudios e investigaciones, de los cuales se realiza un breve resumen. Es importante aclarar que no se encontraron muchos aplicados en Latinoamérica.

La enseñanza de la lectoescritura en inglés y en español. Estudio comparativo

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/8381/TFG-O%20381.pdf?sequence=1>

En el documento realizado por Barrio (2014) da a conocer las ventajas del desarrollo de la lectoescritura en dos idiomas, español e inglés y expone la experiencia que se obtuvo en un colegio público en la ciudad de Navarra, España, el cual tiene un modelo bilingüe.

El Método Jolly Phonics en el desarrollo de la destreza de lectura en el idioma inglés en los niños de 4 a 6 años de la Unidad Pedagógica Unikids de la ciudad de Ambato

<https://repositorio.uta.edu.ec/handle/123456789/20350>

Velasteguí (2015), da a conocer cómo el Método Jolly Phonics incide en el desarrollo de la destreza de la lectura en inglés en los niños entre 4 y 6 años en la Unidad Pedagógica Unikids, localizada en la ciudad de Ambato, Ecuador, obteniendo como resultado en su investigación que enseñar la lectura a través de la Metodología Jolly Phonics ayuda a la destreza de lectura en niños de temprana edad.

Preparación a la lecto-escritura en inglés con el Método Jolly Phonics para primer curso de educación primaria

https://repositorioinstitucional.ceu.es/bitstream/10637/6977/4/Preparacion_Carrasco_TFG_2014.pdf

En este documento realizado por Carrasco (2014), evidencia el uso de la metodología Jolly Phonics en el primer curso de educación primaria, donde se consideraron los principales aspectos y características del método. Carrasco (2014) comenta que este método forma parte de las últimas y novedosas técnicas de innovación en el aula, y concluyó en su investigación que los estudiantes se sienten partícipes del aprendizaje y son conscientes de la rapidez con la que avanzan en su proceso de lectoescritura.

Iniciación a la lectoescritura en inglés a través del método Jolly Phonics

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/7773/TFG-G%20879.pdf?sequence=1>

En esta investigación realizada por Martín (s.f.) observó cómo influye el método Jolly Phonics en los estudiantes de primero de primaria en un colegio, especialmente a través del sistema "synthetic phonics" para enseñar los sonidos de forma multisensorial y divertida para que los estudiantes logran aprender a leer y escribir utilizando el sonido de las letras, además se utilizó el método para trabajar los aspectos relacionados con la pronunciación en inglés favoreciendo y fomentando la comunicación fluida. Los resultados que obitieron fueron positivos, ya que pudo afirmar que es una metodología que se debería aplicar en los colegios, puesto que no solo beneficia los aspectos relacionados con la fonética, sino también motiva al alumno para desarrollar el hábito de lectura y practicar la pronunciación de los sonidos aprendidos a través de canciones y cuentos que favorecen la memorización de los fonemas.

Sin embargo, Martín (s.f) observó una desventaja y fue que como la metodología está pensada más para niños nativos, habían palabras en las historias que utilizaba en las sesiones con los estudiantes que algunos no lograban comprender por el nivel de complejidad, pero los niños seguían motivados con las historias y no querían dejarlas de escuchar, es por ello, que se decide cambiar dichas palabras por unas más sencillas.

Generación de estrategias de acompañamiento pedagógico basado en el método Jolly Phonics para la enseñanza del idioma inglés de Martínez

<https://repository.unad.edu.co/bitstream/handle/10596/49157/yamartinezcor.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Martínez (2022), presenta como una estrategia auditiva el método Jolly Phonics para transformar los recursos y aprendizajes empleados en la institución educativa Discovery Kids, donde algunos docentes manifestaron deficiencias respecto a la práctica pedagógica y los elementos integrados del PEI de la institución y darle solución a este a través de un instrumento de acción docente, debido a que por medio de la metodología se pueden contemplar formas en las cuales los estudiantes sean los protagonistas de la acción pedagógica y que potencie al docente al incentivar un mecanismo de comunicación fonético en el cual se puede visibilizar el aprendizaje de las estructuras básicas del idioma inglés.

Los resultados que obtuvo Martínez (2022) fueron positivos debido a que en las experiencias vividas en las sesiones permite validar que el método Jolly Phonics es sumamente adecuado para la enseñanza del idioma inglés en el sistema primario.

Developing Students' Ability to Decode Sounds and Improving Their Reading and Oral Production through the Jolly Phonics Method at Cartagena International School

<https://repositorio.ucaldas.edu.co/handle/ucaldas/17400>

Este estudio determina el impacto de la metodología de Jolly Phonics en 11 estudiantes de kinder, entre las edades de 6 a 7 años en un Colegio privado de la ciudad de Cartagena, Colombia, donde se inició con el

blending enseñando los 42 fonemas en inglés que incluían los diagraphs, la investigación realizada por Pérez (2021) demostró que los estudiantes estaban muy comprometidos con el método, los estudiantes lograron combinar fonemas lo que mejoró su producción oral en inglés, así mismo demostraron estar motivados, confiados para leer y hablar y su vocabulario mejoró.

Propuesta de adaptación del Método Jolly Phonics para educación infantil en enseñanza online

<https://uvadoc.uva.es/bitstream/handle/10324/46158/TFG-L2799.pdf;jsessionid=C53475E866A9F43FEE6637188264D094?sequence=1>

Martín (2020), debido a la problemática surgida en el año 2020, pandemia del COVID-19, y al pasar de una educación presencial a remota, aborda la importancia de la lectoescritura en en segundo ciclo de Educación Infantil (3-4 años), donde los niños y niñas van adquiriendo poco a poco el lenguaje, pasando por diferentes etapas hasta alcanzar la capacidad para aprender la lengua inglesa, utilizando el método Jolly Phonics como herramienta para enseñarles a leer y escribir en inglés, y de esta manera diseñar una propuesta didáctica con diferentes recursos para que el aprendizaje sea más fácil a través de la pantalla.

6. Objetivo General:

- Determinar cuáles estrategias propuestas de la Metodología Jolly Phonics se pueden aplicar con los estudiantes de Transición 1 del Colegio De La Salle Bogotá del año 2024.

7. Objetivos Específicos:

- Identificar las principales estrategias del método *Jolly Phonics*.
- Aplicar las estrategias del método *Jolly Phonics* en el curso Transición 1 del Colegio de la Salle de Bogotá.
- Evaluar la efectividad de las estrategias del método Jolly Phonics aplicadas en el curso Transición 1, en comparación con el grupo de Transición 2.

8. Metodología:

De acuerdo al estudio que se quiere realizar y el objetivo a alcanzar, el siguiente proyecto es de tipo exploratorio, puesto que después de revisar antecedentes no se encontraron muchas investigaciones relacionadas a la metodología *Jolly Phonics* en Latinoamérica. Así mismo, se desea dar solución a un problema poco estudiado y tener un acercamiento preliminar al objeto de estudio, por lo que no busca validar hipótesis (Zubiría y Ramírez, 2009, p.85) y como segundo elemento se afirma que el desarrollo de este proyecto también tiene un alcance descriptivo, puesto que según Zubiría y Ramírez (2009) se busca describir un fenómeno objeto de estudio; tal es el caso de la metodología a aplicar.

Como tercer elemento, este proyecto es cualitativo ya que el «[...] objetivo es el de generar teorías sociales de datos recogidos sistemáticamente en contextos naturales» (Zubiría y Ramírez, 2009, p.86). Además, el propósito de ésta, de acuerdo a Zubiría y Ramírez (2009) «[...] es que los resultados estén “fundados” en el mundo social de las persona estudiadas y que efectivamente corresponde a éste.» (p.86).

La recolección de datos se realizará teniendo en cuenta las etapas de la investigación cualitativa planteadas por Tamayo (1999), las cuales son: recolección de información relativa al tema, selección de la muestra, diseño de instrumentos, organización y análisis de resultados.

Como se mencionó anteriormente, no se encontraron muchos antecedentes de la implementación de *Jolly Phonics* en Colombia ni en Latinoamérica, por tal motivo se tuvieron en cuenta investigaciones, documentos e información de páginas de colegios de otros países como Estado del Arte y guía al presente proyecto.

Técnicas e Instrumentos metodológicos

Continuando con la siguiente etapa de investigación, la selección de la muestra fueron los estudiantes del Colegio de La Salle Bogotá de Transición 1, ya que uno de los docentes que participan de este proyecto tiene a cargo este salón, permitiendo así aplicar las actividades y desarrollar las sesiones apropiadamente en

el tiempo asignado. Es relevante mencionar que la población del grado Transición 1 son 11 estudiantes, de los cuales 4 son niñas y 7 niños, entre los 5 y 6 años de edad.

El diseño de instrumentos para recolectar la información necesaria será a través de la observación, la cual permite recolectar datos a través de diario de campo, grupo control, anotaciones, grabaciones de video o de audio que pueden analizarse mediante herramientas de análisis cualitativo, con la finalidad de responder a la pregunta del proyecto. (Universidad del desarrollo, p.2)

9. Cronograma:

Para cumplir con el objetivo propuesto, organizamos las diferentes actividades o sesiones que se llevarán a cabo en el aula de Transición 1 durante un periodo de tiempo estimado de cuatro meses, teniendo en cuenta lo siguiente:

1. Se iniciará con una actividad de diagnóstico.
2. De acuerdo a los resultados de la actividad anterior, se preparará el material necesario para llevar a cabo el resto de las actividades.
3. Únicamente se trabajarán los tres primeros grupos de fonemas, entendiendo que el tiempo con el que se cuenta para la realización de la presente investigación es limitado.
4. Se seguirán cuatro de las cinco fases del método con los tres primeros grupos como se explica a continuación:

Diagnóstico	
Fase 1: Aprender los sonidos de las letras	- Canciones y rimas - Sonido asociado a una imagen y a una acción que evoque la grafía.
Fase 2: Aprender a escribir las letras	- Canciones de los sonidos - Actividades multisensoriales para práctica de trazos.
Fase 3: Blending	- Lectura de palabras
Fase 4: Identificar los sonidos en las palabras	- Escritura de palabras - Juegos de rimas, poemas y canciones - Uso de palmadas o golpes para descomponer palabras por sus sonidos.

FASE/ACTIVIDAD	MES											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Diagnóstico	X											
Fase 1 (primer grupo de sonidos)	X											
Fase 2 (segundo grupo de sonidos)		X										
Fase 3 (tercer grupo de sonidos)			X									
Evaluación de grupo control (Transición 1) y (Transición 2).				X								
Realización del folleto				X								
Ponencia en el Congreso de Educación					X							

FASE	PRODUCTO
Diagnóstico	
Fase 1, 2 y 3	Aplicación del método
Evaluación	Evidencia del proceso lecto-escritor.
Resultados	Folleto con las estrategias de la Metodología

Divulgación	Ponencia en el Congreso de Educación.		
Semillero investigación:			
11. Bibliografía:			
Apunte de fonética, fonología y fonología histórica del castellano. https://filologiaunlp.wordpress.com/wp-content/uploads/2018/07/apunte-de-fonc3a9tica-y-fonologc3ada.pdf			
Aprendizaje de la L2. Métodos y enfoques. Universidad Tech.(s.f.)			
Colegio Quercus. (2023). <i>¿Conoces el Método “Jolly Phonics”?</i> Colegio Quercus. https://www.colegioquercus.com/metodo-jolly-phonics-noticia/			
Colegio Salzillo Bilingual school. (s.f) <i>Jolly Phonics</i> . Colegio Salzillo Bilingual school. https://colegiosalzillo.com/proyecto-educativo/jolly-phonics.htm			
Evans, B. (2007). <i>The Jolly Phonics Scheme</i> . https://www.techitute.com/campus-in/_Cursos/Curso02088/Recursos/Recurso0145301/Jolly%20Phonics%20Actions.pdf			
Fuentelba, L., Philominraj, A., Ramirez-Muñoz, B., Quinteros, A. (2019). <i>Formación Inicial Docente English for Preschoolers: A Pending Task in Initial Teacher Training</i> . <i>Información Tecnológica</i> , vol. 30, no. 3, 2019, pp. 249–256, Recuperado de https://doi.org/10.4067/S0718-07642019000300249			
Guzmán, J. (2018). <i>La adquisición de vocabulario cotidiano en lengua extranjera en inglés en el nivel preescolar en el Colegio Santa Margarita María a través de la aplicación de elementos del modelo VAK</i> [Tesis de pregrado, Universidad de Cundinamarca].			
<i>Jolly phonics: El Mejor Método Para Aprender inglés</i> . Colegio Punta Galea. (2023, December 1). https://colegio-puntagalea.com/jolly-phonics/			
Masvidal Nuria. (2016). <i>Implantación del método Jolly Phonics en un aula de Educación Infantil</i> . UNIR. https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/4263/MASVIDAL%20ROQUET-JALMAR%2C%20NURIA%20MARIA.pdf?sequence=1&isAllowed=y			
Método sintético: Phonics Alfabetización en L2, Universidad Tech.(s.f.)			
Ortiz, J., Jaramillo, B., Rivillas, V., Tejada, M., Vanegas, B. (2020). <i>Aprendizaje de vocabulario pasivo en inglés en niños en etapa preoperacional (3 y 4 años) a través de la modalidad virtual haciendo uso de dos plataformas (LingoKids y Árbol ABC)</i> , recuperado de Rubio, N. M. (29 de Junio de 2013). <i>Etapa preoperacional: características de esta fase de desarrollo según Piaget</i> . Obtenido de Psicología y Mente.			
Tejada, Ana. (2012). <i>Leer y escribir, experiencia estética y cognitiva</i> . LIMUSA.			
Underhill,A. (s.f.). <i>Jolly Phonics, Guía para padres / profesores</i> . https://acortar.link/yOfYHr			
Universidad del desarrollo. (2021, diciembre). <i>¿Qué debo saber para postular mi proyecto de investigación?</i> Centro de Innovación Docente, Recuperado 17 de junio de 2024, de https://innovaciondocente.udd.cl/files/2021/12/7.instrumento-de-seleccion-de-informacion.pdf			
Vissani, Laura Elena, Scherman, Patricia y Fantini, Nilda Delfina (2017). <i>Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. IX Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología XXIV Jornadas de Investigación XIII Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR</i> . Facultad de Psicología - Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires. https://www.aacademica.org/000-067/173.pdf			
Wall Street English. (2024). <i>Fonética en inglés: Mejora tu pronunciación</i> . Wall Street English. https://wse.edu.co/ejercicios-ingles/fonetica-en-ingles-mejora-tu-pronunciacion			
Zubiría, J. y Ramírez, A. (2009). <i>¿Cómo investigar en educación?</i> Bogotá, Colombia: Magisterio			

12. Presupuesto global de la propuesta por fuentes de financiación (En pesos)			
Personal Científico	Link Cvlac	Área	Valor

Ana María Villamizar	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0000032654	Pedagogía Infantil	
Camila Sarmiento	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002198208#	Lenguas extranjeras	
Nelson Peña	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002205121	Lenguas extranjeras	
Natalia Giraldo	https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002203129	Lenguas extranjeras	
Software			
<ul style="list-style-type: none"> ● Materiales e insumos 	<ul style="list-style-type: none"> ● Impresiones de libro de actividades: Student's book 1: https://acortar.link/iS7rB4 ● Impresiones: Guías de las letras de las canciones https://acortar.link/DshxT1 ● Materiales sensoriales: Gelatina, harina, plastilina, chelines (<i>Limpia Pipas</i>), Cd's de canciones. ● Jolly Phonics picture Flashcards: Jolly Phonics Picture Flash Cards: In Print Letters Cartas – 30 Noviembre 2014: https://www.amazon.com/-/es/Sara-Wernham/dp/1844144399/ref=sr_1_1?mk_es_US=ÁMĀŽŌÑ&crd=227HABNOD0JXA&dib=eyJ2ljojMSJ9.clrKj1fh2GyGDetXCrcnSrOBhtCvjCdYwH3Jj6BIHR23KVco6CRzMmCN6S9Ywy79HUCdunqZqrJiEM64F3uyeWCTpDi3oaXQ5F1phqtYpuoakFGZ9AhqMhCdTkvIHYaKqBcKGRF0RJ0PaYPLx0qXtxd2WBV0wqUKVZmjJKzdtCo1CuGFpUPeSdUmPwrDuCCnmZNIaen2-9HRr4h9ieJ3dlalrbqPsXeQB7RUb6sLrE4.VS.Jbf1bDLBgdc6nTkprCb19ZMJeKsi5qB7LmDWcPIKU&dib_tag=se&keywords=Jolly+Phonics+Picture+Flashcards&qid=1718980358&s=books&sprefix=jolly+phonics+picture+flashcards%2Cstripbooks-intl-ship%2C242&sr=1-1 ● Jolly Phonics student 's book 3: Jolly Phonics: In Print Letters (3) Tapa blanda – Edición estudiante, 18 Enero 2021. Link, https://acortar.link/aBgQtk ● 13 tableros acrílicos 28 x 22 cm, sugerencia: https://www.mercadolibre.com.co/tablero-acrilico-a4-deli/p/MCO28252161#reco_backend=machinalis-comparator-new-brand&reco_client=pdp_comparator&reco_product_pos=3&reco_backend_type=low_level&reco_id=adadb280-fa62-43f3-a53f-d00b7910ad47 	<p>\$ 18,00</p> <p>COP: 100,000</p> <p>\$ 6, 40</p> <p>COP 370,500</p>	
Salidas de campo			
Material bibliográfico	<ul style="list-style-type: none"> ● Jolly Phonics teacher's book: Amazon: Jolly Phonics: In Print Letters Tapa blanda – Edición profesor, 18 Enero 2021: link, https://acortar.link/lwofkC 	\$ 15,95	
Publicaciones			
Costo Total del Proyecto			<p>COP 167,311(\$ 40,35)</p> <p>COP 470,000</p> <p>TOTAL:</p> <p>COP 637,311</p>

El proponente hace constar que la propuesta es de carácter inédito y cumple con las reglamentaciones respecto a derechos de autor y confidencialidad del Colegio De La Salle de Bogotá

Firma

Nombre Completo: Ana María Villamizar González

Correo Electrónico Institucional: avillamizarg@colsalle.edu.co

Firma

Nombre Completo: Camila Andrea Sarmiento Rojas

Correo Electrónico Institucional: coord-bilinguismo@colsalle.edu.co

Firma

Nombre Completo: Nelson Orlando Peña Pérez

Correo Electrónico Institucional: npenap@colsalle.edu.co

Firma

Nombre Completo: Natalia Giraldo López

Correo Electrónico Institucional: ngiraldol@colsalle.edu.co